

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

*Elektron nashr,
176 sahifa, mart, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	

ELEKTROENERGETIKA TIZIMI KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI

Akbar Ashurovich Shodiyev

iffd PhD, v.b.dotsent

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Buxgalteriya hisobi va statistika" kafedrasini mudiri,
ORCID: 0009-0005-1995-9507

Annotatsiya: Ushbu maqoladi respublikadagi elektr energiyasini ishlab chiqarish tarmog'ida olib borilayotgan islohotlar va ularning natijalari, tarmoqda saqlanib qolayotgan muammolar, elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish jarayonidagi tabiiy monopol holatlar, elektr energetika sohasini tartibga solish va boshqarishdagi muammolar, sohaga MHXS qo'llash istiqbollari, moliyaviy hisobotlarni takomillashtirish hamda ularni bartaraf etish yo'llari va usullari bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: transformatsiya, MHXS, elektr energetika, elektr enyergiyasini ishlab chiqarish, investitsiya, tabiiy monopol holat, raqobat muhiti, issiqlik elektr stansiyasi, gidroelektrstansiyasi, neft mahsulotlari, ko'mir, shamol va suvdan elektr energiyasini ishlab chiqarish, muqobil energiya manbalari, texnik va texnologik jarayonlar, tarmoq korxonalarini, energiya sarfi.

Abstract: This article discusses the reforms being carried out in the electricity generation sector of the republic and their results, the problems that remain in the sector, natural monopoly situations in the process of electricity generation and transmission, problems in regulating and managing the electricity sector, prospects for applying IFRS to the sector, proposals and recommendations on ways and methods for improving financial reporting and eliminating them.

Keywords: transformation, IFRS, electricity, electricity generation, investment, natural monopoly situation, competitive environment, thermal power plant, hydroelectric power plant, oil products, electricity generation from coal, wind and water, alternative energy sources, technical and technological processes, sector enterprises, energy consumption.

Аннотация: В статье рассматриваются проводимые реформы в электроэнергетическом секторе республики и их результаты, сохраняющиеся проблемы в отрасли, естественно-монопольные ситуации в сфере производства и передачи электроэнергии, проблемы в регулировании и управлении электроэнергетическим сектором, перспективы применения МСФО в отрасли, предложения и рекомендации по путям и методам совершенствования финансовой отчетности и их устранения.

Ключевые слова: трансформация, МСП, электроэнергия, производство электроэнергии, инвестиции, естественная монополия, конкурентная среда, ТЭС, ГЭС, нефтепродукты, уголь, ветро- и гидрогенерация, альтернативные источники энергии, технические и технологические процессы, сетевые предприятия, энергопотребление.

KIRISH

Mamlakatlar iqtisodiyotining jadallik bilan rivojlanib borishi elektr energiyasiga bo'lgan talabni keskin oshirib yubormoqda. Natijada yildan-yilga elektr energiya ishlab chiqarishni kengaytirish va sohaga chet el investitsiyalarini jalb qilish muhimligicha qolmoqda. Zamonaviy texnika va texnologiyalar, elektr energiyasi yo'qotishlari miqdorini kamaytirish, elektr energiya tannarxini hamda

yetkazib berish xarajatlari pasaytirish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Iqtisodiyoti rivojlangan dunyo mamlakatlari jumladan, AQSH, Yevropa davlatlari, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koriya, Singapur va Malayziya kabi davlatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda zamonaviy innovatsion texnologiyalarga asoslangan elektr energiyasini ishlab chiqarish tarmog'i mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin.

So'nggi yillarda respublikamizda ham buxgalteriya hisobi va audit sohasida xususan, MHXSni joriy etishga doir keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.02.2020-yildagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori bilan MHXSga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlari kengaytirildi, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimi takomillashtirildi. Har qanday iqtisodiyotda elektr energiyasiga o'sib borayotgan talabni raqobatbardosh narxlarda qondirish va yuqori samarali energiya ishlab chiqarish texnologiyalariga asoslangan yangi ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish, shu bilan bir qatorda mavjud bo'lgan elektr stansiyalarni modernizatsiya qilish va rekonstruksiya qilish, elektr energiyasini hisobga olish tizimini takomillashtirish, qayta tiklanadigan (qo'yosh va shamol) energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish bilan elektr energetika resurslarini diversifikatsiya qilish orqali yuqori iqtisodiy samadorlikka erishiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Elektr energetika tarmog'idagi mavjud muammo va kamchiliklarni yetakchi mutaxassis, olim va tadqiqotchilar tomonidan xorijiy mamlakatlar tajribasi, atrof-muhit va iqlim o'zgarishlari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekologik va iqtisodiy zararlar, dunyo bo'yicha energetika resurslari va qazilma boyliklarni notekis taqsimlanganlik holatlarini ilmiy jihatdan o'rganib, ularni bartaraf etish borasida keng ko'lamdagi tadqiqot ishlarini amalga oshirib kelishmoqda. Mahalliy olimlarimizdan M.S.Tulayev o'zining "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo'yicha moliyaviy hisobot: tayyorlash va avtomatlashtirish" deb nomlangan ilmiy maqolasida xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotni tayyorlash va uni avtomatlashtirish bo'yicha nazariy tadqiqotlar olib borgan. Korxonalar tomonidan tayyorlangan hisobotlarning kamchiliklarini asosiy sabablari keltirilgan va tahliliy yechimlarini ko'rsatib bergan. M.S.Saidovning "Elektr energetika sohasini tartibga solish va boshqarishda olib borilayotgan islohotlar" nomli ilmiy ishida respublikadagi elektr energiyasini ishlab chiqarish tarmog'ida olib borilayotgan islohotlar va ularning natijalari, tarmoqda saqlanib qolayotgan muammolar, elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish jarayonidagi tabiiy monopol holatlar, elektr energetika sohasini tartibga solish va boshqarishda MHXSdan foydalanish yo'llari va usullari bo'yicha taklif va tavsiyalar bergan. A.K.Axmadjonov o'zining "O'zbekistonda elektr energetika sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari" asarida

MHXSga muvofiq energetika sohasida qabul qilingan buxgalteriya amaliyoti yoritilib berilgan. Energetika sektori jahon iqtisodiyotining ajralmas qismidir va hozirgi kunda ko'p kompaniyalar tashqi bozorga chiqmoqda, ba'zi korxonalar esa jahon miqyosda ishlay boshladi. MHXSni joriy etish energetika kompaniyalariga uzoq muddatli va katta daromad keltiradigan vositadir ammo bu tizimni joriy qilishda ham jiddiy muammolar mavjudligi to'g'risida to'xtalib o'tganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada Respublika elektr energetika tarmog'ida olib borilgan islohotlar qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruxlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, ishlab chiqarishning energiya zichligini kamaytirish, mahalliy ilmiy-texnik ishlanmalarni maqsadli tatbiq etish va ilgari isbotlangan

xalqaro energiya tejaydigan texnologiyalarni tadqiq etish maqsadida 2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasida qayta tiklanuvchi energetika, iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab olindi, Bunga ko'ra 2030-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 50 foizga yetkazish evaziga yiliga milliard-milliard kub metr tabiiy gazni tejash; uy-joy-kommunal xo'jaligi, ijtimoiy soha obyektlari va boshqa sohalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va energiya samaradorligini oshirish; qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish sohasida innovatsion texnologiyalar, ilmiy-texnik ishlanmalarni joriy etish, energiya tejaydigan uskunarlar va qurilmalarni ishlab chiqarishni kengaytirish va mahalliyashtirish, shu jumladan, muhandislik markazlarini yaratish; qayta tiklanuvchi va muqobil energiya manbalaridan foydalangan holda elektr energiyasini ishlab chiqarish, ikkilamchi energiya resurslaridan foydalanish, quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha tasdiqlangan texnologiyalar asosida ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishda tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish bo'yicha yoqilg'i-energetika balansini diversifikatsiya qilish maqsad qilib belgilangan[1].

O'zbekistonda 2024 yil gidroenergetika tizimi uchun juda samarali yil bo'ldi. Aynan shu yilda 2023 yilga nisbatan ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqarilishi 20 foizga ortib, jami ishlab chiqarish miqdori 8.2 milliard kilovatt soatni tashkil qildi. Agar O'zbekistonning gidroenergetika tizimi rivojlanishining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu ko'rsatkich eng samarali davrni anglatadi. Ushbu natijaga 2024 yil davomida qo'shimcha zamonaviy gidroelektr stansiyalarini qurish, mavjud texnologiyalar va hisoblash tizimini modernizatsiya qilish hamda elektr yo'qotishlarini kamaytirish hisobiga erishildi. Kam xarajatli va tabiatga zarari bo'lmagan gidroelektr stansiyalari soni mustaqillikning dastlabki yillaridagi 29 tadan 2025 yil 01-yanvar holatiga kelib 77 taga etkazildi. Birgina 2024 yil davomida yangidan nisbatan arzon va tabiatga zarari deyarli bo'lmagan 7700 MVt quvvatga ega bo'lgan qayta tiklanuvchi elektr energiya stansiyalari ishga tushirildi(1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda 2023-2024-yillarda yangidan qurilib ishga tushirilgan elektr stansiyalari.

t/r	Obyekt manzili va nomi	Quvvati	Barpo etilgan vaqti
1	Toshkent viloyati Quyosh fotoelektr stansiyasi	200 MVt	2024
2	Buxoro viloyati Quyosh elektr stansiyasi	500 MVt	2024
3	Buxoro viloyati G'ijduvon tumani shamol elektr stansiyasi	500 MVt	2024
4	Qashqadaryo viloyati quyosh fotoelektr stansiyasi	500 MVt	2024
5	Buxoro viloyati Peshku tumani shamol elektr stansiyasi	500 MVt	2024
6	Sirdaryo viloyati gidroelektr stansiyasi	1500 MVt	2023
7	Buxoro viloyati Quyosh elektr stansiyasi	500 MVt	2023
8	Surxondaryo viloyati Isfara Mikro GES	1000 MVt	2023
9	Surxondaryo viloyati To'palang GES 2-bloki	2500 MVt	2023
	Жами қуввати	7700 MVt	

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra 2023-2024-yillar davomida qo'shimcha ravishda 7700 MVt quvvatga ega bo'lgan elektr stansiyalari ishga tushirilganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda 100 foiz maxalliy tadbirkorlarning mablag'lari hisobidan qurib bitkazilgan va elektr energiya ishlab chiqarilishi davom ettirilayotgan yagona Mikro GES aynan Surxondaryo viloyatida barpo etildi. Isfara mikro GES Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida barpo etilgan bo'lib, maxalliy xonadonlarni elektr energiyasi

bilan ta'minlashga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Kam xarajatli mikroGESlarning iste'molchilarga yaqin xududlarda barpo etilishi natijasida yetkazib berish xarajatlari va elektr yo'qotishlari miqdorining kamayishiga olib kelishi O'zbekiston Respublikasining 2020-2030-yillarda elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasida keltirib o'tilgan. Mamlakatimizda quyosh fotoelektr stansiyalari, shamol elektr stansiyalari hamda gidroelektrstansiyalarini barpo etish orqali 2030-yilga borib umumiy ishlab chiqarilgan elektr energiyadagi ulushini 30 foizga yetkazish, elektr energiyasi yetkazib berilishidagi elektr yo'qotishlari hajmini esa 12 foizga tushurish maqsad qilib olingan.

Energiya resurslariga bo'lgan ichki talab iqtisodiy rivojlanishning kutilayotgan dinamikasi, iqtisodiyot tuzilishining o'zgarishi va uning o'ziga xos energiya intensivligi darajasi bilan belgilanadi. 2030-yilga kelib respublika iste'moli 120.8 mlrd.kVt.s bo'lishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga aholining elektr energiyasiga bo'lgan talabi – 21,9 mlrd.kVt.s, iqtisodiy sektorning elektr energiyasiga bo'lgan talabi – 85,0 mlrd.kVt.s bo'lishi kutilmoqda[3]. Shu sababdan ham elektr energiyasi ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash, hisob ishlarini xalqaro standartlar asosida tashkil etish va sohada MHXS ni keng qo'llash zamon talabi bo'lib qolmoqda. Buni esa quyidagilarda ko'rishimiz mumkin:

birinchidan, MHXS - hamma uchun global standart bo'lib, investorlar, manfaatdor shaxslar, qiziquvchilar uchun tushunarli, xaqqoniy hamda shaffof ma'lumotlar bazasini yaratishga imkon beradi;

ikkinchidan, bozorlarga ishonchni oshirish, eksport va import operatsiyalarini tashkil qilishdagi yengilliklar, korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlarining ochiqligi va shaffofligi oshirilishiga imkon beradi;

uchinchidan, investor ishonchi uchun muhim-moliyaviy hisobotlar ma'lumotlarining ishonchililigini oshiradi. Raqobat muhitini yaratib, elektr energiyasi tannarxini pasayishiga sabab bo'ladi;

to'rtinchidan, keng doirada taqqoslash imkoniyati yaratiladi, umumiy moliyaviy tilda gaplashish orqali ishonchni mustahkamlaydi hamda global biznesni soddalashtirishga teng sharoit yaratadi.

Ma'lumki, buxgalteriya hisobi sohasini tizimlashtirish, MHXSga o'tishni rag'batlantirish va tadbirkorlik subyektlarining MHXSga o'tishi uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish kabi dolzarb masalalar mavjud. MHXSni joriy etish kompaniyalar uchun qo'shimcha xarajat va malakali mutaxassislarni talab etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.02.2020-yildagi PQ-4611-son qaroriga asosan amalda jami 2632 ta yuridik shaxs, shundan 627 ta aksiyadorlik jamiyatlari, 35 ta tijorat banki, 41 ta sug'urta tashkiloti va 1 929 ta yirik soliq to'lovchilari MHXSni joriy etishi belgilangan. MHXSni tatbiq etadigan tashkilotlarni sifat mezonlariga asoslangan aniq sinflarga bo'lish, jumladan Jamoat ahamiyatiga ega bo'lgan tashkilotlar tushunchasining huquqiy maqomini belgilash va ular ro'yxatini shakllantirish zaruriyati yuzaga chiqadi. Buxgalteriya hisobi milliy standartlarini unifikatsiya qilish orqali MHXSga uyg'unlashgan Moliyaviy hisobotning milliy standartlarini(MHMS) ishlab chiqish va uni tadbirkorlik subyektlari (MHXSga o'tishi belgilangan tashkilotlar bundan mustasno) faoliyatiga bosqichma-bosqich joriy etish lozim. Buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasini yanada kengaytirish, MHXSga o'tadigan tashkilotlarni salohiyatli kadrlar bilan ta'minlash maqsadida amaldagi tartib bilan birgalikda o'ttiz besh yoshdan oshmagan barcha fuqarolarga dastlabki ro'yxatdan o'tish va imtihon topshirish xarajatlarini imtihondan muvaffaqiyatli o'tganda qoplab berish shuningdek ushbu amaliyotni 2027-yil 31-dekabr qadar uzaytirish samara beradi. O'qitish xarajatlarini qoplab berishda xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan o'quv markazlari talabgorlari uchun buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasidagi tegishli fan bo'yicha imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan taqdirda ushbu talabgorlar uchun xarajatlarni qoplab berish.

Hisobot yili davomida MHXS asosida moliyaviy hisobotini tayyorlovchi tashkilot toifasiga kiritilgan, MHXSni birinchi marta qo'llayotgan yuridik shaxslar MHXSga o'tish sanasi hisobot davridan keyingi davrning boshi – 1-yanvar etib belgilanmoqda. Bugungi kunda amalda BHMSga muvofiq moliyaviy hisobot shakllari hamda hisobvaraqlar rejasi tasdiqlangan bo'lib, MHXSga muvofiq namunaviy moliyaviy hisobot shakllari shuningdek, hisobvaraqlar rejasi mavjud emas. Shundan kelib chiqib, MHXSga muvofiq namunaviy moliyaviy hisobot shakllari shuningdek, hisobvaraqlarni ishlab chiqish lozim. Moliyaviy hisobotlar sifatining tashqi monitoringini o'tkazish va ko'rib chiqish tartibini ishlab chiqish va o'zaro axborot almashinuvini yo'lga qo'yish talab etiladi. Buxgalteriya hisobi sohasidagi xorijiy mamlakatlarning qonunchilik hujjatlarini va ilg'or tajribasini o'rganish natijalari asosida yangi tahrirdagi "Buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot to'g'risida"gi Qonun loyihasini shuningdek,

O'zbekistonda buxgalteriya hisobi va auditorlik faoliyatini 2025-2030 yillarga rivojlantirishga doir konsepsiyalarini ishlab chiqish belgilanmoqda.

Buxgalterlarni sertifikatlashtirishning milliy tizimini yaratishga hamda buxgalterlar va auditorlar kasbining huquqiy maqomi va nufuzini mustahkamlashga doir bir qator takliflar ishlab chiqildi.

Professional buxgalterlar uchun ta'limning xalqaro standartlariga muvofiq darajali va modulli yondashuvga asoslangan, ta'lim jarayoni sifatini, imtihonlarning shaffofligini va natijalarini baholashni, shuningdek, buxgalterlarni xalqaro sertifikatlashtirish doirasida uning natijalari tan olinishini ta'minlaydigan milliy sertifikatlash-tirishning yangi tizimini bosqichma-bosqich joriy etish;

Investorlarning qarorlar qabul qilishda foydali bo'lgan, global miqyosda taqqoslanadigan barqarorlik bilan bog'liq ma'lumotlarni olishlari uchun investor va kompaniyalar o'rtasida munosabatlarni mustahkamlashga mo'ljallangan MHXS Barqarorlik standartlarini (IFRS Sustainability Standards) joriy qilish;

Iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga ta'sirini o'lchash va hisobot berish usuli hisoblangan yashil buxgalteriya (Green accounting) amaliyotini joriy qilish;

Respublika hududida buxgalterlar va auditorlar uchun XBFning Professional buxgalterning xalqaro odob-axloq kodeksini keng targ'ib etish asosiy yo'nalishlar etib belgilandi.

Respublikada faoliyat yuritayotgan buxgalterlar va auditorlarning sharaflari, mashaqqatli hamda o'ta mas'uliyatli kasbini munosib rag'batlantirish, bugungi kunda sohada qo'lga kiritilayotgan yutuqlarni keng targ'ib etish va sohaga yoshlarni keng jalb etish maqsadida 9-dekabr sanasini "O'zbekiston Respublikasi buxgalterlar va auditorlar kuni" deb e'lon qilish belgilanmoqda.

Xulosalar. Buxgalteriya hisobi sohasidagi qonunchilikni tizimlashtirish, MHXS asosida moliyaviy hisobotlarni taqdim etishi belgilangan tashkilotlarda

MHXSni qo'llash chora-tadbirlarini belgilanishi natijasida quyidagilarga erishiladi:

Birinchidan, buxgalteriya hisobi tizimidagi normativ-huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish orqali, ularni bugungi kundagi amaldagi normalarga muvofiqligi ta'minlanadi hamda global miqyosida xalqaro talablarning o'zgarishlari qamrab olinadi.

Ikkinchidan, MHXSga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlar ishonchi va oqimining ortishiga, mahalliy kompaniyalarning xalqaro bozorlarga chiqishiga, moliyaviy ma'lumotlarning taqqoslanuvchanligi imkoniyati ta'minlanadi;

Uchinchidan, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarning moliyaviy hisobotlari milliy standartlar asosida tuzilib, ularning hisob tizimining to'g'ri va haqqoniy aks ettirilishi, aktivlarini adolatli qiymatda baholanishi, natijada majburiyatlar, jumladan soliqlarni to'g'ri hisoblanishi va to'lanishi ta'minlanadi.

To'rtinchidan, buxgalteriya hisobi sohasida xalqaro darajadagi bilimga ega mutaxassislar tayyorlanadi, yoshlarning ushbu kasbga qiziqishi ortib, ish bilan bandlik ortadi.

Beshinchidan, professional buxgalterlar ta'limning xalqaro standartlariga muvofiq darajali va modulli yondashuvga asoslangan kasbiy sertifikatlashtirishning yangi milliy tizimi joriy etiladi.

Oltinchidan, investorlarning axborot ehtiyojlarini qondiradigan qarorlar qabul qilishda foydali bo'lgan, global miqyosda taqqoslanadigan barqarorlik bilan bog'liq ma'lumotlarni olishlari uchun investor va kompaniyalar o'rtasida muloqotni yaxshilashga mo'ljallangan barqarorlik standartlari joriy etiladi.

Yettinchidan, respublika hududida buxgalterlar va auditorlar uchun Professional buxgalterlarning xalqaro odob-axloq kodeksi keng va to'liq joriy etiladi.

Sakkizinchidan, MHXS asosida buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tayyorlash lozim bo'lgan tashkilotlar uchun amaldagi MHXSni joriy etish jarayonini muvofiqlashtirish va metodologik ta'minlash bilan bog'liq masalalari hal etiladi.

To'qqizinchidan, tadbirkorlik subyektlari tomonidan taqdim etilgan yillik moliyaviy hisobotni yig'ishni va saqlashni ta'minlaydigan ochiq elektron ma'lumotlar bazasi Yagona hisobotlar tizimi negizida shakllantiriladi hamda taqdim etiladigan moliyaviy hisobotlar sifatining tashqi monitoringini o'tkazish va ko'rib chiqish tartibi ishlab chiqiladi shuningdek, o'zaro axborot almashinuvi yo'lga qo'yiladi, bu esa moliyaviy hisobotlarning sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiya bilan ta'minlash konsepsiyasi.
2. Majajixov A. A., Rumak V. G. Elektr energetikasini isloh qilish bo'yicha xorijiy tajriba. Professor-o'qituvchilar va talabalar konferensiyasi materiallari 2022 yil 19-aprel, Sankt-Peterburg,: "Znaniye" nashriyoti.
3. Shodiyev, A. (2025). Elektr ta'minoti korxonalarida sotish xarajatlari va elektr yo'qotishlari hisobi metodologiyasini takomillashtirish. Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar, 1(3), 308–312. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/aept/article/view/2010>
4. E.B.Агапова. Развитие зеленой экономики России: возможности и перспективы.-М.: ЛЕНИНГРАД, 2018. - 328 с.
5. Лазаренко Д. Г., Захаров А. М., Финаев В. И. Использование сети. Интернет при комплексной автоматизации энергоучета // Известия ТРТУ. Тематический выпуск «Актуальные проблемы производства и потребления электроэнергетики». Таганрог: Изд-во ТРТУ. 2004. № 7.
6. Сапронов А. А., Тынянский В. Г. Особенности использования автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления // Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: Материалы III Междунар. Науч.-прак. Конф. Новочеркасск, 10 июня 2003 г.
7. Белявский В. В. Построение системы АСКУЭ-быт на базе электронных многотарифных счетчиков электроэнергетики «Энергия-9» с использованием функций предоплаты средствами пластиковых карт Электронный журнал «ЭСКО» энергосервисной компании «Экологические системы». 2019. № 12.
8. Оперативное управление распределительными электрическими сетями. 2019. [Электронный ресурс]. М., 2015.
9. Комплексная автоматизация энергоучета. [Электронный ресурс]. С., 2002. URL: <https://www.cta.ru/>. (Данные обращения 14.04.2022 г.)

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100